

A MEGAESTRUTURA COMO SÍNTESE DA COLETIVIDADE

The megastructure as a synthesis of the collectivity

La megaestructura como síntesis de la colectividad

MARTINS, Paola Caliarì Ferrari
Prof.^a Adjunta na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB
paolaferrari@unb.br

RESUMO

Propõe-se analisar o discurso do grupo *Team X*, pós-CIAM, 1960-1970, como meio de extrair diretrizes e estratégias projetuais que contribuam para o enfrentamento das questões sociais atuais. Busca-se com isso a contribuição do campo da arquitetura e urbanismo, como uma de suas responsabilidades sociais. O contínuo debate entre o grupo foi pautado por termos e conceitos, que priorizavam o aspecto social, com a criação de espaços democráticos e coletivos. O reflexo deste discurso resultou na conformação de novos tipos arquitetônicos e novas composições. O artigo foca na megaestrutura, tipo caracterizado por formas extensas e espaços interconectados, multifuncionalidade e modulação, que sintetiza diretrizes como associação e coletividade. Defende-se o resgate do discurso proferido pelo *Team X*. Suas ideias e soluções podem nortear a criação de espaços democráticos, de amplo convívio social que servem como base, no campo, para o planejamento de ações e políticas públicas de redução dos problemas sociais.

Palavras-chave: *Team X*. Interconexão. Comunidade.

ABSTRACT

It is proposed to analyze the discourse of the Team X group, post-CIAM, 1960-1970, as a means of extracting design guidelines and strategies that contribute to confronting current social issues. With this, the contribution of the field of architecture and urbanism is sought, as one of its social responsibilities. The continuous debate between the group was guided by terms and concepts, which prioritized the social aspect, with the creation of democratic spaces. The reflection of this discourse resulted in the formation of new architectural types. The article focuses on the megastructure, a type characterized by interconnected spaces, multifunctionality and modulation, which synthesizes guidelines such as association and collectivity. The rescue of the speech given by Team X is defended. Its ideas and solutions can guide the creation of democratic spaces, that serve as a basis, in the field, for the planning of actions and public policies to reduce social problem.

Keywords: *Team X*. Interconnection. Community.

RESUMEN

Se propone analizar el discurso del grupo Team X, post-CIAM, 1960-1970, como medio para extraer lineamientos de diseño y estrategias que contribuyan al enfrentamiento de las problemáticas sociales actuales. Con ello se busca el aporte del campo de la arquitectura y el urbanismo, como una de sus responsabilidades sociales. El debate continuo entre el grupo fue guiado por términos y conceptos, que priorizaron el aspecto social, con la creación de espacios democráticos. El reflejo de este discurso resultó en la formación de nuevos tipos arquitectónicos. El artículo se centra en la megaestructura, tipo caracterizado por formas extensas y espacios interconectados, multifuncionalidad y modulación, que sintetiza pautas como la colectividad. Se defiende el rescate del discurso dado por el Equipo X. Sus ideas y soluciones pueden orientar la creación de espacios de convivencia social que sirvan de base para la planificación de acciones y políticas públicas para reducir los problemas sociales.

Palabras clave: *Team X*. Interconexión. Comunidad.

A MEGAESTRUTURA COMO SÍNTESE DA COLETIVIDADE

Introdução

Este artigo tem por objetivo analisar um período curto, porém áureo da arquitetura moderna, em que predominavam os aspectos sociais nas intenções projetuais dos arquitetos e urbanistas. Trata-se das décadas de 1960 e 1970, pós-Segunda Guerra Mundial, com recorte em um grupo de arquitetos progressistas, posteriormente nomeados *Team X*, críticos dos ideais do Movimento Moderno nos CIAMs.

Considerando o contexto atual, há ao menos um ponto de convergência entre o citado período e o cenário sociopolítico brasileiro. A urgência do Estado atender continuamente as necessidades sociais da população e de formar uma sociedade mais igualitária. Sem entrar no mérito das questões sociais evidentes atualmente e em que medida o governo se compromete com esta problemática ou prioriza este aspecto, pretende-se neste artigo contribuir com o fortalecimento do campo da arquitetura e do urbanismo, no enfrentamento destas questões, como uma de suas responsabilidades sociais.

Para isso, o artigo se debruça sobre o período de construção de um novo pensamento, pós-CIAM. Momento de busca por novas soluções para o urgente problema da construção de habitação em grande escala, haja vista a necessidade de reconstrução e expansão das cidades. Nesse aspecto, os membros do *Team X* contribuíram com pelo menos um objetivo comum: priorizar o aspecto social, criando espaços democráticos, que privilegiam o coletivo, sem desconsiderar as necessidades individuais. Por meio do debate, os membros do grupo lançaram uma diversidade de termos que se refletiram em experimentações práticas, na arquitetura e o urbanismo. Estas resultaram em novos tipos arquitetônicos, com novas composições e associações de formas – vistas antes como objetos isolados – bem como estratégias projetuais. Tem-se como exemplo de tipo a composição em malha (*mat-building*) e, especialmente, a megaestrutura.

Como meio de extrair os conceitos e práticas que embasaram a produção do grupo, este artigo foi estruturado em quatro seções. Tem como fio condutor as questões sociais refletidas na arquitetura e no urbanismo. A primeira contextualiza o período histórico de acordo com o recorte pretendido. A segunda seção apresenta uma base teórica com os principais pensamentos e conceitos que embasaram a produção do *Team X* no período – alterando as estruturas tradicionais – e os tipos originados desse novo pensamento. A terceira apresenta dois estudos de caso, com uso acadêmico, como meio de verificar a implementação destes conceitos na prática. Cria-se, com este percurso, um cabedal que sintetiza um importante momento da produção no campo da arquitetura e urbanismo, com potencial de exploração e utilização nos tempos atuais.

1. Novos pensamentos...uma nova agenda de debates

Pretende-se, nesta seção, uma contextualização. Cria-se um fio condutor que se inicia ainda nas contestações ao CIAM, persiste e engendra novos vieses no *Team X*.

As novas ideias, norteadores dos objetivos do *Team X*, tem início nos CIAMs, mais especificamente nas últimas edições dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, após a Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, um grupo de jovens arquitetos criou o *Team X*. O grupo possuía como propósito priorizar diretrizes sociais na produção arquitetônica e urbanística. Contestavam a cartilha do Movimento Moderno, especialmente as funções estabelecidas na Carta de Atenas. Por meio do debate, propunham novos pensamentos e diretrizes, com um viés humanitário. O grupo se reunia periodicamente e, por meio de conceitos, construíram um novo paradigma no campo da arquitetura e urbanismo.

As discussões ganharam força na nona edição do CIAM, em 1953. A redação da “Carta do Habitat”, tema do congresso, consubstancia um novo viés de pensamento, pelo grupo de arquitetos jovens, em favor das necessidades individuais da população. Predominavam discussões pautadas pelo problema da urbanização das cidades e carência de moradia no contexto pós-Segunda Guerra. O grupo jovem se contrapôs à massificação da população, organizada por zoneamentos funcionais. O grupo defendia a associação entre os indivíduos de acordo com suas afinidades. O último congresso, em 1956, representou o triunfo deste grupo, então nomeado *Team X*.

O protagonismo do grupo contribuía com a priorização dos aspectos sociais na recuperação e ampliação das cidades. Com o seu fortalecimento, o Team X organizou uma agenda de debates relacionada à construção de novas abordagens, que desmontava o funcionalismo moderno. Por meio de intensa troca, o grupo defendia a realização dos “desejos” humanos e a vida estruturada em uma comunidade, uma vida pelo coletivo, como meio de buscar respostas às urgentes questões sociais no pós-Segunda Guerra (SMITHSON, 1975). Os arquitetos participantes deste debate determinaram como valores a serem incorporados ao projeto, o bem-estar individual e uma vida democrática, livre, em comunidade.

Em 1961, ano em que iniciam suas atividades, o *Team X* publica um documento em que apresenta o seu objetivo. Trata-se do texto *The Aim of Team 10* (SMITHSON, 1975). Neste, criticam o Movimento Moderno e propõem um “novo começo” em direção ao entendimento dos novos padrões, aspirações, ferramentas, modos de transporte e comunicação da sociedade, a fim de realizar suas reais necessidades. Buscavam o desenvolvimento do pensamento de forma coletiva, em um contínuo processo de troca e o expressavam nas construções com a intenção de atender à nova organização estrutural da comunidade. As construções retroalimentavam as discussões.

2. Associação e coletividade com o Team 10

Esta seção apresenta termos e conceitos que sintetizavam o pensamento do grupo. Baseia-se na publicação *Team 10 Primer* (SMITHSON, 1975), uma compilação de suas ideias e experiências. Os termos foram cunhados pelos próprios membros e aplicados como diretrizes projetuais em sua produção arquitetônica. Estes embasaram utopias e consubstanciaram novas tipologias arquitetônicas, como o *mat-building* e a megaestrutura.

No sentido de síntese destas ideias, analisam-se alguns dos termos criados por seus integrantes. Dentre os principais articuladores do grupo, está o casal Alison e Peter Smithson. Os arquitetos defendiam novos “padrões de associação” da sociedade, sintetizados no termo “*cluster*”. O termo

defende a constituição de uma rede de relações, em que os indivíduos fossem organizados por ordens, de acordo com suas afinidades, de forma espontânea. Com este discurso, se opunham à divisão entre as funções da Carta de Atenas, sob o argumento de que proporcionam o isolamento dos grupos sociais (SMITHSON; SMITHSON, 1970, p. 43). Propõem, então, hierarquias de associação.

De acordo com sua metodologia, havia camadas de associações, da casa, o primeiro nível em uma relação de associação, à cidade. Entre estes, havia a rua - segundo elemento - associado diretamente à comunidade, e o distrito, como a reunião de ruas, que marca o contato intelectual. Trata-se, portanto, de uma proposta de humanização e “re-identificação” do homem. Estas relações possibilitariam a liberdade de agrupamento das pessoas e facilidade de comunicação. Um meio para desenvolver um sentimento de identificação e pertencimento ao lugar (SMITHSON; SMITHSON, 1970).

Um segundo membro de forte atuação no grupo é o arquiteto holandês Jakob B. Bakema. No *Primer* (1975), em um trecho de uma publicação de 1967, o arquiteto afirma que havia um novo “*life-style*”, marcado pela produção em massa, resultante da industrialização e desenvolvimento da tecnologia. Com essa mudança a sociedade buscou uma nova identidade, um reflexo destas transformações. Ocasionalmente ainda a necessidade de pensar em novas formas de espaço (SMITHSON, 1975, p. 11). Desse contexto, Bakema associou ao termo “*changing man*”, em contraposição ao “*monotypeman*”, da produção em série. O *changing man*, representava a possibilidade da sociedade fazer escolhas, de considerar os aspectos humanos da vida (SMITHSON, 1975, p. 19).

Bakema propôs ainda um segundo conceito, articulando homem e espaço. O termo “espaço total” (BAKEMA, 1975, p. 24), que consistia no direito do “homem”, na sociedade pós-Segunda Guerra, de expressar sua opinião sobre a vida. Nesse sentido, o espaço total seria, portanto, um meio de manter ou expressar a sua individualidade e participar da “vida total”. A liberdade de expressão criaria uma estética e estilo gerados pela própria sociedade, o que representava, para Bakema, a “real democracia” (BAKEMA, 1975, p. 24). Uma ideia contrária ao contexto do momento, em que o arquiteto determinava a expressão espacial e o modo de vida da sociedade. A ideia estava baseada no direito de obter um espaço particular de qualidade.

O conceito para espaço total determinado por Bakema (BAKEMA, 1975, p. 24) está relacionado a um segundo discurso. Trata-se do conceito “*Open Form*” ou “forma aberta” defendido pelo arquiteto polonês Oscar Hansen em Otterloo e publicado no jornal *Le Carré Bleu* de 1961 a partir de seu discurso na primeira reunião do *Team 10*, em 1960, na cidade de Bagnols-sur-Cèze (HANSEN, 1961). No encontro de 1960, Hansen (1961) ressalta a necessidade de construir para “grandes números”, dada a insuficiência de moradia e de se pensar em espaço humanizados e flexíveis, adaptados às constantes mudanças da vida. A “forma aberta” seria uma categoria de formas que privilegiava o coletivo e o social.

Com o conceito “forma aberta”, Hansen objetivava a participação do indivíduo enquanto sujeito imprescindível no processo de construção de seu próprio espaço, desde a escolha do lugar, como parte de uma coletividade (HANSEN, 1961). Nesse percurso de construção, defendia o uso de materiais locais e considerava a cultura local. Para Hansen, a organicidade desse processo é um fenômeno individual e, ao mesmo tempo, coletivo, que gera uma “nova estética” (“*open*

aesthetic”), a “forma aberta” (HANSEN, 1961). O conceito desenvolvido pelo arquiteto polonês se aproximava da noção de espaço contínuo, um espaço baseado em novos valores sociais.

A “forma aberta” pressupunha outros conceitos, de semelhante caráter, empregados pelos membros do *Team X*. A “forma aberta” deveria servir a uma “sociedade aberta” (*open society*) e ainda a uma “cidade aberta” (*open city*). Alison Smithson (1970, p. 180) afirmou que “uma sociedade aberta [*open society*] necessita de uma cidade aberta [*open city*]”. A arquiteta se referia à liberdade de movimento e à rede de comunicação, essenciais à população, um deslocamento que deveria ocorrer dentro e fora da cidade. No artigo “*Architecture and democracy – contestations in and of the open society*” (2018), o arquiteto Dirk van den Heuvel atribui ao termo “*open*” uma conotação ideológica, em um contexto pós-Segunda Guerra ao associar às divisões geopolíticas da Guerra Fria. Então, o emprego do conceito “*open*” imprimia uma dimensão humanitária, de acolhimento à sociedade civil, que extrapolava os limites das divisões ideológicas locais e criava um campo comum de diálogo entre arquitetos e urbanistas (HEUVEL, 2018, p. 247). Poderia representar uma base comum de comunicação entre os membros da rede de profissionais existente à época.

As reuniões realizadas pelos membros do *Team X* engendram uma trama de conceitos, pensamentos, iniciativas e experiências, sempre pautados por aspectos sociais. Há vasta produção arquitetônica e urbanística resultante deste debate como solução às questões sociais. As obras revelam novas composições e espacialidades, criam novos tipos arquitetônicos, caracterizados pela composição em sistemas, articulação entre as funções, espaços contínuos, edifícios em larga escala e integração entre o público e o privado. São estes, o *mat-building* ou edifícios em malha e estruturas em larga escala ou megaestruturas. A primeira representa o agrupamento de formas no sentido atribuído por Peter Smithson, o “*cluster*”. A forma pode ser descrita como uma malha de pequenos volumes, interconectados. A obra que inaugura esta concepção é o projeto para a Universidade Livre de Berlim, 1963, de autoria dos arquitetos Candilis-Josic-Woods (SMITHSON, 1974, p. 573).

A megaestrutura pode ser definida como uma grande estrutura linear, flexível, multifuncional, que, pelas suas dimensões, compõe uma escala urbana. Como exemplo de obra paradigmática pode-se citar o plano para a Baía de Boston, desenvolvida no âmbito do ensino pelo arquiteto japonês Kenzo Tange, em parceria com seus alunos do *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), nos Estados Unidos, em 1959, sob atuação do arquiteto japonês Kenzo Tange como professor visitante. Por suas qualidades, defende-se, neste estudo, este tipo.

3. A megaestrutura como síntese de valores sociais

Após apresentação de conceitos e base acerca do contexto, apresenta-se, nesta seção, o conceito de megaestrutura. Busca-se construir um arcabouço mínimo sobre o tipo arquitetônico para, posteriormente, relacionar aos estudos de caso. Assim, será possível um melhor entendimento de como as diretrizes determinadas pelo grupo foram especializadas arquitetonicamente.

O termo “megaestrutura” foi cunhado pelo arquiteto japonês Fumijiko Maki e compõe um tipo de forma coletiva. Em sua publicação *Investigations in Collective Form* (1964), Maki compila alguns

ensaios, em parceria com outros arquitetos, como o japonês Masato Ohtaka e Jerry Goldberg. Dentre estes, em *Collective Form – Three Paradigm*, escrito com Masato Ohtaka, têm por objetivo compor novas formas, para solucionar os problemas urbanos incorporando os aspectos sociais discutidos no âmbito do *Team X*. Os autores destacam no texto, a necessidade de pensar nos edifícios não como “entidades separadas” ou objetos isolados, mas inter-relacionados espacial e visualmente. Investigam a partir deste discurso as “formas coletivas” (“*collective form*”), composições resultantes de agrupamento de edifícios. São estruturas integradas funcionalmente e que permitem atender às necessidades urbanas contemporâneas de crescimento e mudança (MAKI, 1964, p. 5). Dentre estas, destaca-se a megaestrutura.

Em uma dimensão formal, a megaestrutura sintetiza uma nova tipologia. Sua composição incorporara aspectos relacionados aos novos ritmos de transformação da sociedade, ditados, entre outros, pelo desenvolvimento tecnológico. A tecnologia promoveu maior mobilidade, surgimento de diferentes meios de comunicação e impingiu um diferente ritmo de vida na cidade. Para Maki (1964, p. 8), a megaestrutura é uma forma dinâmica, flexível que se contrapõe às estruturas rígidas tradicionais e permite adequação às contínuas mudanças que engendram a sociedade pós-guerra, sem alterar a sua identidade. Pela sua multifuncionalidade, na escala urbana, o tipo abriga boa parte das funções de uma cidade, dessa forma, promove a economia de meios pois evita a multiplicação de infraestruturas comuns a vários usos, bem como promove o convívio social (MAKI, 1964, p. 8).

4. A produção de edifícios em larga escala

A produção de edifícios em larga escala predominou nas décadas de 1960 e 1970, com ápice em 1964. Após esse período, observou-se o seu declínio. De acordo com Reyner Banham em seu livro *Megaestructuras: futuro urbano del pasado reciente* (BANHAM, 1978), apesar do desenvolvimento maior de projetos de conjuntos habitacionais, o maior número de obras executadas se deu em universidades. Dentre a produção arquitetônica e urbanística contemporânea dos arquitetos que adotaram a tipologia e suas respectivas diretrizes, destacam-se duas experiências. Estas podem exemplificar a adoção de vieses sociais no projeto arquitetônico e no planejamento urbanístico. Servem como referência a uma política social neste campo, no sentido de pensar em estruturas interconectadas, multifuncionais e flexíveis que priorizam o coletivo. Desse modo, apresentam-se os seguintes casos: a universidade de East Anglia, em Norwich, Inglaterra, projetada em 1963 por Denys Lasdun and Partners; o edifício do Instituto Central de Ciências, o ICC, (1962), em Brasília, DF, Brasil, projeto de Oscar Niemeyer.

A universidade de East Anglia (Figura 1) integra um contexto pós-segunda guerra de forte modernização e expansão das universidades na Europa, especialmente na Alemanha e na Inglaterra. Havia, nesse período, modernização e forte expansão do ensino superior no continente europeu — seja em sua estrutura organizacional ou em seu espaço — o que contribuiu para introduzir o formato de campus no continente e engendrar transformações em suas edificações. Assim como nos Estados Unidos, as transformações observadas nas universidades refletem a busca por soluções de projeto alinhadas ao conceito “multiversidade” proposto por Clark Kerr, reitor da Universidade da Califórnia, em seu livro *The uses of the university* (1963): ampliar a estrutura

organizacional com maior diversidade de cursos e abrir a universidade para diferentes classes sociais.

Figura 1: Fotografia aérea da universidade de East Anglia, Inglaterra.

Fonte: (MUTHESIUS, 2000a, p. 147).

A necessidade de conectividade entre os diversos departamentos e de promover maior comunicação e interação social entre os membros da comunidade acadêmica representava a busca pelo coletivo. Estas transformações resultaram em novos partidos arquitetônicos, alinhados aos novos conceitos discutidos no campo da arquitetura e do urbanismo à época, tais como flexibilidade das estruturas, coletividade, associação, entre outros. Portanto, a configuração do campus passou da implantação de edifícios como objetos isolados para uma nova ordenação, em sistemas, como solução.

Para atender a estas diretrizes, surgem novas composições formais, interconectadas. Um caso de típico dessa solução é o da Universidade de East Anglia. Os autores do projeto partem de uma estrutura linear, extensa, como uma 'espinha dorsal' para interligar as diferentes funções que compõem o programa de necessidades. O projeto priorizava o sistema de circulação de pedestres, como meio de integração universitária e interação social. A circulação foi estruturada por um sistema de plataformas elevadas para pedestres. A estrutura conecta e permite acesso aos edifícios — ensino, biblioteca, alojamentos — durante toda extensão do campus. A circulação de veículos ocorre em uma cota inferior, ao nível do solo. A distribuição do programa de necessidades reforça a integração pretendida. Nota-se, por exemplo, a localização do centro acadêmico estudantil em área central da composição, entre o extenso edifício que abriga os centros acadêmicos e o alojamento (Figura 2).

Figura 2: Diagrama com legenda da Universidade de East Anglia.

Fonte: Revista L'architecture d'au jourd'hui, 1968, n° 137, p. 76. Legenda elaborada pelo(a) autor(a).

Destaca-se ainda outro ponto: a possibilidade de extensão do edifício, uma relevante característica da megaestrutura e que pressupõe maior adaptabilidade a mudanças.

A proposta dos autores do projeto persegue os discursos pós-segunda guerra, balizados pelo *Team X*, no mesmo tempo em que atravessa o modernismo de Le Corbusier ao adotar relevantes lições como a própria materialidade do edifício, a racionalidade construtiva, com o uso de pré-fabricados e a separação entre a circulação de veículos e pedestres.

A segunda experiência integra o mesmo período e compartilha de semelhantes intenções projetuais, trata-se do Instituto Central de ciências, o ICC, principal edifício do campus Universitário Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB). O contexto de criação e instituição da UnB fazia parte de uma política desenvolvimentista brasileira, com investimentos na industrialização. O projeto arquitetônico do ICC simbolizou uma universidade nova, constituída no âmbito de transferência da capital, bem como na esteira da criação de uma cidade moderna.

No período de criação da UnB, as estruturas universitárias brasileiras existentes eram consideradas ultrapassadas até a década de 1960. Nesse tempo, predominavam, por exemplo, o sistema de cátedra em uma estrutura inadequados à nova realidade sociocultural, econômica e tecnológica do país. Dessa forma, a UnB nasce com prerrogativas de modernização do ensino superior brasileiro. A sua instituição significava prover o centro cultural do país, formação técnica e pesquisa para atender aos interesses desenvolvimentistas do governo federal. Com relação ao seu território, era preciso definir diretrizes de planejamento embasadas nesse processo de modernização. Na criação da UnB, esse plano constituía a própria formação da cidade.

O plano urbanístico da UnB foi desenvolvido por Lucio Costa, em 1962. Em 1963, Niemeyer e equipe apresentam nova proposta, baseada no plano de Costa. O projeto proporcionou novo significado ao campus. Dentre as alterações sugeridas neste último, as mais relevantes foram as mudanças na Praça Maior da universidade e a inserção da edificação denominada Instituto Central de Ciências (ICC). Na leitura do professor Jaime Gonçalves de Almeida (ALMEIDA, 2017b, p. 56), uma nova tipologia em universidades brasileiras, a megaestrutura. O tipo arquitetônico especializava o plano

institucional para a universidade, proposto por Darcy Ribeiro: uma estrutura tripartida, apoiada em ensino, pesquisa e extensão, bem como nos Institutos Centrais de Ciências para a formação básica inicial do estudante. De acordo com o documento Campus III — Planejamento Físico do campus da Universidade de Brasília, elaborado pelo CEPLAN em outubro de 1972, o plano “aglutina” quatro Institutos Centrais dispersos no plano de Costa (CEPLAN, 1972, p. 7). As alterações criam uma nova centralidade no campus.

As inferências de Niemeyer no plano de Costas atribuem um novo significado ao plano. O ICC cria centralidade e articula o campus. Sua forma, levemente curvada e marcada pela horizontalidade, conforma a praça e reforça o caráter acolhedor pretendido por Niemeyer. As alterações promovem ainda a abertura da praça para o lago e integram o espaço. Para Almeida (2017), a inserção do ICC proporcionou uma nova leitura do campus.

As premissas (de projeto) norteadoras do partido arquitetônico estão alinhadas com o pensamento do período, marcado pela modernização das universidades, especialmente na Europa, Canadá e Estados Unidos. Na revista Módulo Arquitetura (NIEMEYER, 1963, p. 35), Oscar Niemeyer afirma que devem ser considerados “[...] o progresso da ciência e as solicitações imprevisíveis que o mesmo progresso estabelece [...]”. Assim, a “solução” deve proporcionar flexibilidade e extensibilidade de modo a permitir adequabilidade dos espaços físicos e crescimento, bem como a coletividade (NIEMEYER, 1963, p. 35).

Com relação à sua composição, o ICC é uma estrutura linear extensa, levemente curvado na parte central. O sistema construtivo é composto por peças pré-fabricadas - cerca de 90%, montadas no local. Possui 712 m de comprimento e 74 m de largura. É dividido em três blocos paralelos, no sentido transversal, classificadas segundo croqui de Niemeyer, como “A”, “B” e “C” (Figura 3). Os dois primeiros são constituídos por dois pavimentos e subsolo, separados por área ajardinada, com 15m de afastamento. Sob o jardim há um terceiro bloco, o “C”, pensado para alojar os laboratórios.

Figura 3: Esquema do ICC com divisão dos blocos e alas.

Fonte: Produzido por Paulo Honorato.

Os blocos possuem diferentes funções e são atravessados, nos dois sentidos, por circulação horizontal. O bloco “A” foi projetado para abrigar salas de professores e laboratórios de pesquisa. O bloco “B” é constituído por anfiteatros e salas com variável capacidade, para alocar as atividades de ensino. O pavimento térreo do bloco C, foi pensado inicialmente para a expansão dos laboratórios, porém, é ocupado por jardim e permeado, nas duas laterais, por circulação horizontal

em toda a sua extensão. O subsolo do bloco A possui uma rua interna de serviço que permite ao veículo atravessar a edificação, além de abrigar laboratórios, salas de aula e depósitos.

No sentido longitudinal, o edifício é dividido em três trechos. Há dois trechos retos nas extremidades (ala norte e ala sul) e um trecho curvo, central (ala central). A articulação entre estes é feita por dois amplos halls de acesso, cobertos, que atravessam o edifício no sentido transversal e garantem permeabilidade entre a porção leste e oeste do campus, bem como a abertura das visuais para o lago Paranoá. O acesso ao edifício é realizado então por suas extremidades ou pelos dois halls no sentido transversal (Figura 4).

Figura 4: Vista aérea do ICC e da Praça Central. Fotografia de Joana França. Arte sobre fotografia elaborada pelo(a) autor(a).

Disponível em: <https://www.joanafranca.com/aeacutereas.html>. Acesso em: 10 out 2021.

Algumas características do ICC reforçam as premissas de sua classificação como megaestrutura e o seu caráter social. Destacam-se a flexibilidade de sua estrutura, proporcionada pela técnica construtiva que se encontrava em pleno desenvolvimento, a pré-fabricação de peças em concreto armado, a racionalidade e modulação contribuindo com crescimento e mudança. A mobilidade é proporcionada pelos acessos e implantação do edifício no campus, costurando os percursos do campus no sentido longitudinal e transversal. Esta característica se associada à forma única, contínua, dinamicamente integrada, permeada por um sistema de circulação horizontal para pedestres que transpõe a edificação contribuindo para promover a coletividade. Estas soluções, além da multifuncionalidade do edifício – abriga unidades acadêmicas, lanchonetes, livraria, banca de jornal, entre outros tipos de comércio – atraem os diferentes fluxos e promovem interação social. É preciso ainda considerar a tecnologia de construção. Os conceitos corroboraram com as premissas de planejamento do campus nestas décadas (1960 e 1970).

Considerações finais

A partir do exposto, tem-se que o artigo busca extrair diretrizes sociais que embasaram projetos arquitetônicos no pós-Segunda Guerra. Busca-se com isso explorar as potencialidades da produção arquitetônica e urbanística de um período de grande efervescência com as iniciativas do grupo de arquitetos que compunham o *Team X*, além de outras não citadas, por exemplo, com cunho utópico, como o Archigram, Archizoom, as ideias de Paolo Soleri, entre outros, ou ainda do arquiteto francês Yona Friedman e dos japoneses com os Metabolistas.

As soluções resultantes das experimentações eram possíveis respostas para uma demanda real. A urgente necessidade de propor soluções para habitação em grande escala, haja vista a necessidade de reconstrução e expansão das cidades. O resultado foi baseado no coletivo. Apoiado em conceitos como associação, forma aberta, sociedade aberta, cidade aberta, estética aberta, espaço total, entre outros, engendrados em questões sociais, tem na megaestrutura uma das sínteses. Esta expressou tais conceitos com uma arquitetura dinamicamente integrada, com formas extensas, contínuas, multifuncionais, flexíveis e modulares. Com relação ao sistema estrutural, o projeto considera a tecnologia de construção mais recente, para implementar premissas de racionalidade construtiva e a modulação.

As novas ideias e o debate resultaram em forte experimentação no campo. Dessa forma, acredita-se que as soluções que expressam os ideais deixaram um relevante legado que, embora, conteste as lições do movimento moderno, bebe em sua fonte para criar novas composições e, com isso, pode ser incorporado ao patrimônio moderno. Defende-se aqui a contemporaneidade das ideias e soluções que incluem, composições formais em sistemas, que criam espaços contínuos, coletivos, democráticos, dotados de uma espacialidade que proporciona o convívio social e assim, uma sociedade mais unida e igualitária.

Um discurso profundo, bem fundamentado. Nesse sentido, as experiências podem colaborar na determinação de premissas projetuais e planejamento urbano de espaços. A discussão ocorrida no período em análise pode ser resgatada para planejar ações e políticas públicas de redução dos problemas sociais. Do ponto de vista da preservação da arquitetura moderna, a breve análise realizada nesse artigo sugere a importância do patrimônio arquitetônico, documental e iconográfico moderno na discussão de questões sociais atuais, especialmente na promoção de convívio democrático.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, J. G. DE. Território das Instituições Federais de Ensino Superior Brasileiras (IFES): uma reflexão sobre o planejamento de campus e suas práticas na década de 70 e atual. **Paranoá - cadernos de arquitetura e urbanismo**, n. 19, 2017.

BAKEMA, J. Role of the architect. Em: **Team 10 Primer**. Cambridge, Mass.; London: The MIT Press, 1975.

BANHAM, R. **Megaestructuras: futuro urbano del pasado reciente**. Barcellona: Gustavo Gili, 1978.

CEPLAN. **Campus III, Planejamento físico do Campus da Universidade de Brasília**. Universidade de Brasília, 1972.

- HANSEN, O. La Forme Ouverte Dans L'Architecture - L'Art Du Grand Nombre. **Le Carré Bleu**, 1961.
- HEUVEL, D. VAN DEN. Architecture and democracy – contestations in and of the open society. Em: **Jaap Bakema and the open society**. 1. ed. Amsterdam: Archis Publishers, 2018.
- KERR, C. **The uses of the university**. 1. ed. Massachusetts: Harvard University Press, 1963.
- MAKI, F. **Investigations in Collective Form**. 1. ed. Washington: Washington University School of Architecture, 1964.
- MUTHESIUS, S. **The Postwar University: Utopianist Campus and College**. London: Yale University Press, 2000.
- NIEMEYER, O. INSTITUTO DE CIÊNCIAS. **Módulo Brasil Arquitetura**, v. Ano VIII, n. 32, p. 35, mar. 1963.
- SMITHSON, A. M. How to recognise and read a mat-building. Mainstream architecture as it has developed towards the mat-building. **Architectural Design**, v. CLVI, n. 931, set. 1974.
- SMITHSON, A. M. **Team 10 primer**. Cambridge, Mass.; London: The MIT Press, 1975.
- SMITHSON, A.; SMITHSON, P. **Ordinariness and light: urban theories 1952-1960 and their application in a building project 1963-1970**. Cambridge, Mass: MIT Press, 1970.
- Universities. **L'architecture d'au jourd'hui**, v. 137, maio, 1968.